

**KURASH TURLARIDA SPORTCHILARINING KUCH CHIDAMKORLIGINI
RIVOJLANTIRISH VA MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH
USULLARI**

Eshmanova Umidaxon Abdulla qizi

Oriental universiteti katta o'qituvchisi.

Raximova Sabrina

Oriental universiteti 3-kurs talabasi.

Keldiyeva Sayyora

Oriental universiteti 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17165993>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kurashchilarning mushak kuchini darajasini maxsus sport uskunasi orqali aniqlash, mamlakatimizda rivojlangan kurash turlari yani Erkin kurash, Yunon-rum kurashi, Kurash, Belbog'li kurash, Dzyudo va Sambo kurash turlari bilan shug'ullanuvchi malakali kurashchilarni maxsus trenajorlar yordamida kuch va chidamlilik sifatlarini rivojlantirish samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Maxsus sport kastyumlari, maxsus yordamchi mashqlar, maxsus rivojlantiruvchi mashqlar, Trenajorlar, Jismoniy mashqlar, Haftalik dasturlar, kuch, chidamlilik

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
В БОРЬБЕ**

Аннотация. В данной статье уровень мышечной силы борцов определяется с помощью специального спортивного инвентаря. Квалифицированные борцы, занимающиеся борьбой, греко-римской борьбой, борьбой на поясах, дзюдо и самбо тренируются в силе и выносливости с помощью специальных тренеров. Показана эффективность разработки.

Ключевые слова: специальные спортивные костюмы, специальные вспомогательные упражнения, специальные развивающие упражнения, тренажеры, физические упражнения, еженедельные программы, сила, выносливость.

**METHODS FOR DEVELOPING STRENGTH ENDURANCE AND INCREASING THE
EFFECTIVENESS OF COMPETITIVE ACTIVITY OF ATHLETES IN WRESTLING**

Annotation. In this article, the level of muscular strength of wrestlers is determined using special sports equipment. Qualified wrestlers involved in wrestling, Greco-Roman wrestling, belt wrestling, judo and sambo train in strength and endurance with the help of special trainers. The development efficiency is shown.

Keywords: special sports suits, special auxiliary exercises, special developmental exercises, simulators, physical exercises, weekly programs, strength, endurance.

Kirish (Introduction). Sport kurashida yuqori va doimiy natijalarga erishish uchun birinchi kurashchining jismoniy tayyorgarlik darajasi birinchi raqamli ahamiyatga ega, shu bilan birga uning harakat sifatlarini rivojlantirish, buning ostida – inson harakat imkoniyatlarining alohida tomonlari nazarda tutiladi – kuch, tezlik, chidamlilik, epchillik, egiluvchanlik.

Ushbu izoh 30 yil oldin keltirilgan edi, o'sha davrdan beri tadqiqotchilar tasavvurlarida hech qanday tubdan o'zgarish ro'y bergan emas. Kurashchining jismoniy tayyorgarligi sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat, hamda kurashning texnikasi va taktikasini o'rganish bilan birgalikda o'tkaziladi. Shug'ullanish jarayonining ushbu tomonlari uyg'unlikda moslashadi va biri ikkinchisini ta'minlaydi.

Har bir sport turida harakatlanuvchi harakatlarining o'ziga xos xususiyatlari bor. Ular ushbu sport turining maqsadga yo'naltirilganligi, tashqi shartlar va musobaqalar qoidalari bilan belgilanadi. Shuning uchun, aniq sport harakati qanday tuzilganligi va amalga oshirishini tushunib, uning takomillashtirilishi haqida to'g'ri qaror qabul qilish mumkin, shu qatorda jismoniy tayyorgarlik vositalari yordamida ham. Hammaga ma'lumki, jismoniy xususiyatlar tabiiy tarzda o'zaro bog'liq; birini takomillashtirilishi ikkinchisining namoyon bo'lishiga ko'maklashadi. Biror bir jismoniy xususiyatni kurashchi uchun etakchi deb ajratish qiyin masala.

Ammo sport kurashining zamonaviy tendensiyalarini inobatga olgan holda ta'kidlash mumkinki, hozirgi vaqtda sportchining kuch chidamligiga eng yuqori talablar qo'yilyapti.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review) Umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalari kurashchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan va uning uchun zarur bo'lgan maxsus sifatlarni takomillashtirishga ta'sir etuvchi, shuningdek, sportchining boshqa faoliyat turiga 47 o'tishiga hamda hayotiy muhim ko'nikma va malakalarni egallashida asosiy vosita bo'lib xizmat qiladigan sifatlarni kompleksini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur.

Kurashchilar uchun umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalarini tanlashda quyidagi muhim qoidalarni hisobga olish zarur: -mashqlar kurashchi nerv-muskullarining zo'r bera olish xarakteriga va organizmdagi barcha sistemalarning ish rejimiga yaqin bo'lishi kerak.

Mashqlar maxsus sifatlarni rivojlantirishga yordam berishi lozim. Bularga sayrlar, krosslar, poxodlar, harakatli o'yinlar, bamaylixotir suzib yurish va ochiq havoda o'zgacha sharoitda o'tqaziladigan boshqa o'yinlar kiradi. (A.K.Atoev) Uzluksiz yakka kurashning besh yoki sakkiz daqiqasi davomida yuqori faollikni namoyish qilishga intilib, raqibning kuchli qarshiligini engib, kurashchi o'sib borayotgan charchash bilan turli texnik-taktik harakatlarni samarali bajarishi zarur.

Shuning uchun murabbiy doimiy tarzda kurashchining turli jismoniy xususiyatlarini takomillashtirib borishi zarur. Ular esa kurashchiga kurashning mustahkam va samarali texnika va taktikasining funkstional bazasini egallash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) 2022 yil yanvar oyidan boshlab tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsadga erishish uchun 5 oy davomida pedagogik tajriba tashkil etildi. Tajriba ishlari Toshkent shahar Bektimir tumani sport maktabining malakali erkin kurashchilar guruhida, turli tayyorgarlikdagi sportchilar mashg'ulotlarida olib borildi. Besh oylik tajriba bosqichi oxirida nazorat musobaqalari va sportchilar jismoniy tayyorgarligi o'zgarishlarini bilish maqsadida nazorat mashqlarini o'tkazildi. Haftalik sikldan 5 ta mashg'ulot rejalashtirildi.

Maxsus pedagogik tajriba uchun malakali erkin kurashchilar tanlab olindi va har bir jamoadan 12 tadan tajriba guruhiga va 12 tadan nazorat guruhga ajratildi.

Ushbu 1 rasmda erkin kurashchilarning mashg‘ulotlarini “Zanjir” uslubida tashkil etish jarayonida trener pedagogik kuzatishlar va maxsus test mashqlar natijalarini tahlil qilish yo‘li bilan o‘quvchilarning qobiliyati haqida kerakli ma‘lumot oladi. Erkin kurashchilarning jismoniy sifatlarini aniqlashdan iborat bo‘lsa, keyinchalik bundan yana ham muhim vazifa qo‘yiladi: mashg‘ulotlarining metodlari va vositalaridan foydalangan holda kurashchilarni viloyat, respublika, mamlakat terma jamoalariga tayyorlashga kirishiladi.

Tayyorgarlik xarakatlari				
1	Sport uskunasi ko‘lning tirsak qismida bukish (turgan xolatda)	“Zanjir” uslubini	Sport uskunasi ko‘lning tirsak qismida bukish (o‘tirgan xolatda)	2
	Sherikni belidan ushlab parterdan ko‘tarish va aylantirish (marotaba)		Sherikni belidan ushlab o‘ng va chap tomonga egilish (marotaba)	
3	Trenajerda yuqoridan ko‘lla bilan tortib yelka qismida bukish		Sport uskunasi dastagini aylantirish	4
	Ko‘prik xolatida chap va o‘ng tomonga aylana yugurishlar		Asosiy xolatdan kuprik xolatiga o‘tishlar	
5	Trenajerda pastdan ikki ko‘l bilan tortish		Trenajerda oyokning tizza qismida bukish	6
	Parter holatidan ko‘prik holatiga egilib o‘tishlar		Sherik bilan o‘tirib turish	
7	Chalkancha yetib shtanga ko‘tarish		Yelkadan oshirib tashlash usulini bajarish	8
	Sherik bilan maxsus mashqni ko‘prik holatida bajarish		Sherikni belidan ushlab oldinga egilishlar	
Yakunlovchi xarakatlar				

Erkin kurashchilarning kuch chidamliligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan “Zanjir” usuli

Erkin kurashchilar uchun kuch chidamliligini rivojlantirishga qaratilgan “Zanjir” uslubini qo‘llash sxemasi 1 jadvalda ko‘rsatilgan va bu mashqlar majmuasi kurashchilarning kuch chidamliligini rivojlantirishga mo‘ljallangan. “Zanjir” uslubining o‘ziga xos xususiyati shundaki, mashqlar birgalikda va uzluksiz, birin-ketin, mashqlar soniga qarab, uzulishsiz yoki qisqa dam olish oralig‘ida amalga oshiriladi. Mashg‘ulotning umumiy vaqti 2 soat bo‘lib, umumiy mashqlar soni 16 tani tashkil etadi. Avvalambor, chigil yozdi mashqlari 15 daqiqa bajarilgandan so‘ng, mashqlarni rasmda keltirilgan sonlarga qarab har haftada takrorlash soni va vazn og‘irligini ko‘paytirib boriladi. Har bir mashq oralig‘idagi dam olish vaqti 3 daqiqani, har bir bajarishlar oralig‘idagi dam olish vaqti esa 2 daqiqani tashkil etadi.

Masalan, erkin kurashchilarning kuch-chidamliligini rivojlantirish uchun mashqlar kompleksida quyidagi mashqlar keltirilgan:

I-Qo‘lning tirsak qismida uskuna yordamida bukish (Tik turgan holatda), II-Raqibni belidan ushlab ko‘tarish.

I-Qo‘lning tirsak qismida uskuna yordamida bukish (o‘rindiqa o‘tirgan holatda), II-Raqibni beli va qo‘lidan ushlab ko‘tarish.

I-Yuqoridan qo'llar bilan tortib yelka qismida bukish, II-Ko'prik holatida chap va o'ng tomonga aylana yugurishlar.

I-Old tomondan qo'llar bilan tortib yelka qismida bukish, II-Asosiy holatdan ko'prik holatiga o'tishlar.

I-Pastdan qo'llar bilan tortish, II-Ko'prik holatida depsinib o'tishlar.

I-Oyoqning tizza qismida bukish, II-Raqibni yelkaga mindirib o'tirib turish.

I-Gavdani oldinga ko'tarib bel qismida bukish, II-Raqib bilan ko'prik holatida kurashchilar maxsus mashqini bajarish.

I-Yelkalardan oshirib tashlash, II-Raqibni qo'lga ko'tarib o'tirib turish.

Sportchilarda kuch-chidamliligini rivojlantirish uchun trenajyorlardan foydalanish natijalarining qiyosiy tahlili natijasida ishtirok etgan kurashchilar, har birlari malakali sportchilar. Tayyorgarlik davrining umum tayyorgarlik bosqichida haftalik mikro davr quyidagicha rejalashtirilgan.

Mikro davr 6-kunining to'rttasidan texnik-taktik mashqlar qo'llangan.

Bunda 1- va 6- kundagi mashg'ulotda oddiy murakkablikdagi mashqlardan foydalanilgan. 2- va 5-kunlari kuchni rivojlantirishga mo'ljallangan o'ziga xos bo'lmagan mashqlar qo'llanilgan. 6 kunlik mashg'ulotdan ikkinchisi katta yuklamali, uchinchisi o'rtacha va birinchisi kichik yuklamali bo'lgan. Uslubiy ko'rsatmalar tavsiyaga asosan maxsus tayyorgarlik bosqichi yanvar boshidan taqvim musobaqalari boshlanishining birinchi kuniga qadar davom etadi. Haftalik mikro davrlar quyidagi o'rtacha tartib va mazmunga asoslangan mashg'ulotlardan iborat edi. Yana o'ziga xos mashqlar mikro davrning 5-kunidan to'rttasida qo'llanilgan. Ulardan tezkorlik sifatleri rivojlantirishga qaratilgan. O'ziga xos bo'lmagan mashqlar haftalik mikro davrning birinchi va uchinchi kunlari amalga oshirilgan. E'tiborli tomoni shundaki, mashqlarning katta qismi oddiy va o'rtacha koordinatsion murakkablikka ega bo'lgan. Bu mashqlarning ko'pchiligi kurashchilar musobaqa harakatlariga sharoitiga yaqinlashtirilgan texnik-taktik harakatlarni yechishda yuqori aniqlikni talab qilmaydi.

Yuqorilardan kelib chiqib, kurashchilardan kuchni turli darajada namoyon qilishni talab etadigan mashqlar to'plamini ishlab chiqishga urinishlar bo'ldi.

Biz trenajyorlardan foydalanish va nazarda to'tgan holatda esa natijalar hech bo'lmaganda kuchni rivojlantirish orqali yuzaga keladi. Asosiy tarkib kurashchilarining test natijalari o'sishini taqqoslash:

Bu testni bajarishda kurashchilarga dastlab o'rgatish, keyin esa trenajyorlardan foydalanish taklif qilindi.

Murakkab harakatlardagi katta o'sish bir tomondan murakkab bo'lgan harakatlarda kuchning yaxshi darajada ko'tarilganligi, ikkinchi tomondan uni rivojlantirish uchun biz tomonimizdan taklif etilgan, mashg'ulotlarda kuch sifatini rivojlantirish uchun trenajyorlardan foydalanish va mashqlar natijasi ekanligini ko'rsatdi. Statistik ma'lumotlarda esa bu natija uncha katta bo'lmagan holda ko'rsatilgan, u ham hammada emas. Ko'pchilik mutaxassislar fikricha, kuch belgilari ko'p hollarda namoyon bo'ladi.

2-jadval

Pedagogik tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining “Zanjir” usulida olingan kuch chidamlilik sifati ko‘rsatkichlari (n=24)

№	Nazorat mashqlari	Assimetriya	Mod yel	TG (n=12)			NG (n=12)			t _{st}	P
				\bar{X}_1	\square	V%	\bar{X}_2	\square	V%		
1	Ko‘lning tirsak kismida uskuna yordamida bukish (kg) (tik turib)	O‘ng	45	40,58	4,15	10,23	36,77	3,81	10,36	2,24	P<0,05
		Chap	45	37,99	3,99	10,50	34,41	3,62	10,52	2,20	P<0,05
2	Qo‘lning tirsak qismida uskuna yordamida bukish (kg) (o‘tirib)	O‘ng	40	35,99	3,95	10,98	32,44	3,59	11,07	2,20	P<0,05
		Chap	40	32,56	3,61	11,09	29,21	3,29	11,26	2,27	P<0,05
3	Yuqoridan qo‘llar bilan tortib yelka qismida bukish (kg)	Ikki ko‘l bilan keng ushlab	130	110,91	12,21	11,01	99,55	11,11	11,16	2,28	P<0,05
4	Old tomondan qo‘llar bilan tortib, yelka qismida bukish (kg)	Ikki ko‘l bilan tor ushlab	130	108,87	11,81	10,85	97,64	11,79	12,07	2,23	P<0,05
5	Sport uskunasi dastagini aylantirish (kg)	Ikki ko‘lni o‘ziga karatib ushlab	130	107,92	11,71	10,85	96,81	11,01	11,37	2,29	P<0,05
6	Pastdan ko‘llar bilan tortish (kg)	Ikki ko‘l bilan	130	102,76	12,77	12,43	99,67	11,41	11,45	0,59	P>0,05
7	Oyokni tizza kismida bukish (kg)	Ikki oyoq bilan	100	76,88	7,92	10,30	74,79	7,89	10,55	0,62	P>0,05
8	Gavdani oldinga ko‘tarib bel qismida bukish (kg)	Ikki ko‘l bilan	30	11,51	1,51	13,12	11,23	1,22	10,86	0,47	P>0,05

Tajriba va nazorat guruhiga sinalluvchilarni test natijalariga ko‘ra o‘tkazildi. Tajriba yakunida ularning ko‘rsatkichlari orasidagi tafovut 7 ta ko‘rsatkichda farqlanadi (P<0,05). Jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, tadqiqot oxiridagi natijalar:

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Demak, Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahliliy o‘rganish asosida, hozirgi kunda malakali erkin kurashchilarning tayyorgarlik bosqichida zamonaviy texnologiyalar asosida kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish va kuch chidamlilik qobiliyatlarini samaradorligini oshirish bo‘yicha asoslangan ilmiy izlanishlar yetarli emasligi aniqlandi.

2. Erkin kurash sport turida sportchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish va kuch chidamlilik qobiliyatlari samaradorligini oshirishga mo'ljallangan «ZK» sport uskunasi ishlab chiqildi («O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi qoshidagi Intellektual mulk konsultativ markazi» davlat unitar korxonasi 2021 yil 6 avgustdagi 003727-raqamli guvohnomasi). Natijada erkin kurashchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlari rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi 15%ga yaxshilangan;

3. Erkin kurashchilarning tadqiqot yakunida jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini o'sishining qiyosiy tahlili bo'yicha TG va NG ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik statistik ishonchli o'sishi ($P < 0,05$).

(10 kursatkichdan 8 tasida ishonchli) kuzatildi.

4. Erkin kurashchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan «ZK» sport uskunasi va kurash gilamida bajariladigan maxsus mashqlar majmualari ishlab chiqildi. Natijada erkin kurashchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlanish darajasi 16%ga yaxshilangan;

5. Malakali erkin kurashchilarning maxsus «ZK» sport uskunasi erkin kurashchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligiga ijobiy ta'siri aniqlandi. Tadqiqot yakunida TG va NG kuch chidamlilik qobiliyatlari ko'rsatkichlarida, jumladan 8 ta ko'rsatkichda ishonchlik darajasini ko'rsatdi ($P < 0,05$).

6. Tadqiqot yakunida TG va NG faoliyati ko'rsatkichlarida, jumladan tajriba guruhi sportchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlari rivojlantirishga doir foydalanilgan maxsus trenajerlar va mashqlar majmuasi o'z samaradorligini ishonchli darajada ($P < 0,05$) o'sganligi ko'zlatildi hamda taklif etilgan texnologiyaning samaradorligi ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

7. Kurashchilarning turgan xolatda qo'l kuchining samaradorligi 6,48%, kurash davomida kurashchilarning o'tirgan xolatda ko'l kuchining samaradorligi 2,28%, kurashchilarning tepadan tortish tenajorida bel kuchining samaradorligi 3,64% kursatkichlarida yaxshilanish dinamikasi aniklandi.

8. Malakali erkin kurashchilarning kuch chidamlilik qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan texnologiya musobaqa faoliyatida yutuqlarni belgilaydigan vosita sifatida o'z isbotini topdi.

References

1. Mo'yidinov Maxsudbek Rustambek o'g'li, "BELBOG'LI KURASHCHILARNING KOORDINATSION MASHQLAR YORDAMIDA TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, volum-3, 272-282. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsex i dlya kajdogo.- Moskva: FiS, 1988.-208 s.il.
2. Eshmanova, U., & Qo'qorov, J. (2025). MAKTAB YOSHIDAGI VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA REJALI MASHG'ULOTLARNING DOLZARBLIGI VA PEDAGOGIK ASOSLARI. Modern Science and Research, 4(5), 977-981.

3. Mamadaliyev, S., & Eshmanova, U. (2025). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TAHSIL OLUVCHI TALABA-QIZLARNING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(5).
4. mavzu: Improving the effectiveness of physical education lessons for hearing-impaired students using "Motion control XR" equipment Khursanova Rukhsora Olimjon kizi jurnal: *Eurasian Journal of Sport Science* bet: 33-37
5. Mavzu: ESHITISHIDA MUOMMOSI BO 'LGAN O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH Xursanova Ruxsora Olimjon qizi ACTA NUUz jurnali 242-244 betlar
6. Mavzu: The role and importance of the principle of continuity in improving the speed ability of 12-14-year-old hearing and speech impaired children Khursanova Rukhsora Olimjon kizi *MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL* 229-235
7. крамович, Болтаев Аъзам; Ёш волейболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни аҳамияти, Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў,,6-son,132-135,2019,
8. BOLTAEYV, A.A.; ,KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA SPORTGA SARALASH VA YO'NALTIRISH,МУҒАЛЛИМ ҲӘМ ҲЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ № 6/3 2024 МУҒАЛЛИМ ҲӘМ ҲЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ,1,898-904,8,2024,Qoraqolpoq
9. Ugli, P. L. A. (2021). The importance of developing special skills in taekwondo in improving the technical and tactical training of 12–14 year old taekwondo fighters. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1031-1036.
10. Soliyev, S., Mamadaliyev, S., Jo'rayev, U., & Po'latov, L. (2025). PARA TAEKVONDOCHILARNING OYOQ ZARBALAR TEZLIGINI RIVOJLANTIRISH Po'latov Laziz Azamat O 'g 'li Oriental universiteti dotsenti (PhD). *Modern Science and Research*, 4(6), 978-985.
11. Po'latov, L. A. (2025). TALABALIK DAVRIDA O 'ZINI O 'ZI BOSHQARISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 212-220.
12. Laziz, P. L. (2024). DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISHDA INTELLEKTUAL SALOHİYATLI YOSH KADRLARNI TAYYORLASHNING USTUVOR VAZIFALARI. *News of the NUUz*, 1(1.6), 141-143.
13. Po'latov, L. A. (2025). TALABALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 1242-1250.
14. Пўлатов, Л. А. (2021). ЁШ ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУСОБАҚАЛАР БЕЛЛАШУВИ ТАҲЛИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Fan-Sportga*, (4), 30-33.
15. Po'latov, L., Soliyev, S., Mamadaliyev, S., & Mansurov, B. (2025). YOSH VOLEYBOLCHILARNING CHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 1236-1246.

16. Акрамович, Б. А. Талабаларнинг олий таълим муассасаларидаги маданий ҳолатга мослашишининг психологик хусусиятлари. 2018-йил 126-129 б. Жисмоний тарбия ва спорт.
17. Akramovich, Boltaev A'zam; ,YOSH SPORTCHILARNING CHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI,""Modern Science and Research"" international scientific journal",1,1233-1241,8,2025,
18. Soliev, S., Mamadaliyev, S., & Aliyev, A. (2025). YENGIL ATLETIKADA UZOQ MASOFAGA YUGURISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ORQALI TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 4(6), 971-977.
19. Soliev, S., & Mamadaliyev, S. (2025). BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDA STOL TENNIS TURI BILAN MASHG 'ULOTLAR OLIB BORUVCHI 12 YOSHLI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIK KO 'RSATKICHLARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(6), 268-274.
20. Abduraxmonovich, M. S., & Yusupovich, Y. Z. (2024). O'ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O'ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMiy TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.
21. Mamadaliyev, S., & Yallaqayev, Z. (2024). O 'ZBEKISTON SHAROITIDA TURLI AXOLI QATLAMLARIDA SPORT-SOG 'LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI O 'ZIGA XOS YONDOSHUVLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 1253-1262.
22. Anvarov, S., Xudayberdiyev, N., & Mamadaliyev, S. (2025). 12–14 YOSHLI YOSH BOKSCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(4).
23. Erkinhodjayeva, G., & Mamadaliyev, S. (2025). KO 'ZI OJIZLAR VA ZAIF KO'RUVCHILAR UCHUN OCHIQ HAVODAGI HARAKATLI O 'YINLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1843-1847.
24. Mamadaliyev, S. (2024). THE CURRENT STATE OF SPORTS AND WELLNESS MOUNTAIN TOURISM IN UZBEKISTAN AND MEASURES FOR ITS MASS DEVELOPMENT. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 44-48.
25. Toshpolatova, D., & Mamadaliyev, S. (2025). 12–14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 508-513.
26. Tuychiyev, K., Xudayberdiyev, N., & Mamadaliyev, S. (2025). O 'SMIR YOSHIDAGI KIKBOKSINGCHILARDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNI OSHIRISH. *Modern Science and Research*, 4(4), 1848-1852.
27. Bobur, D., & Abdullayev, I. (2025). TALABA YOSHLARNING AXLOQIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHATLAR. *Modern Science and Research*, 4(6), 116-122.

28. Абдуллаев, И., & Мелиқўзиева, М. (2025). ИССИҚ ИҚЛИМЛИ ЎЛКАЛАРДА СПОРТЧИЛАР ОВҚАТЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 462-467.
29. Davidov, B., & Abdullayev, I. (2025). TALABALARDA AXLOQIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 135-142.
30. Mo'ydinov, M., & Jaynarov, N. (2025). O 'SMIR YOSHDAGI OG 'IR ATLETIKACHILARNING RATSIONAL OVQATLANISHINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHNING USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 398-406.
31. Mo'ydinov, M. (2025). BELBOG'LI KURASHCHILAR MASHG'ULOT JARAYONINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA OPTIMALLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(6), 143-151.